

**XX ASRNING 30-YILLARI ADABIYOT VA SAN'AT SOHASIDAGI
MUVAFFAQIYATLAR VA ULAR USTIDAN MA'MURIY-
BUYRUQBOZLIKNING O'RNATILISHI**

Namazov Asliddin Turobovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola 1930-yillarda ma'muriy-buyruqbozlikning adabiyot va san'atga ta'sirini o'rganadi. O'sha davrdagi siyosiy-ijtimoiy to'loqlar sharoitida ma'muriy-buyruqbozlik madaniy muhit rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, senzura, san'atkor va yozuvchilarni cheklash, ta'qib qilishga olib keldi. Maqolada tadqiqot natijalari keltirilgan, ma'muriy-buyruqbozlik adabiy-badiiy yo'nalishlarning shakllanishiga ta'siri muhokama qilinadi, badiiy qarshilikning roli ko'rib chiqiladi, madaniy xilma-xillikni saqlashda badiiy erkinlikning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqolaning tahlili siyosiy rejimlarning madaniy taraqqiyotga ta'sirini va hozirgi vaqtda madaniy erkinlik oldidagi muammolarni tushunish uchun qiziqish uyg'otadi.

Kalit so'zlar: ma'muriy-buyruqbozlik, adabiyot, san'at, siyosiy qo'zg'olonlar, senzura, rassomlar, yozuvchilar, ijodiy erkinlik, madaniy xilma-xillik.

Abstract: This article examines the influence of authoritarianism on literature and art in the 1930s. In the conditions of the political and social waves of that time, the administrative-command had a significant impact on the development of the cultural environment, led to censorship, restriction and persecution of artists and writers. The article presents the results of research, discusses the influence of administrative-commandism on the formation of literary and artistic trends, considers the role of artistic resistance, emphasizes the importance of artistic freedom in preserving cultural diversity. The analysis of the article is of interest for understanding the influence of political regimes on cultural development and the current challenges facing cultural freedom.

Key words: administrative-command, literature, art, political upheavals, censorship, artists, writers, creative freedom, cultural diversity.

Абстрактный: В данной статье рассматривается влияние авторитаризма на литературу и искусство 1930-х годов. В условиях политических и социальных волн того времени административно-командный режим оказал существенное влияние на развитие культурной среды, привел к цензуре, ограничению и преследованиям художников и писателей. В статье представлены результаты исследования, рассматривается влияние административно-командантизма на формирование литературно-художественных направлений, рассматривается роль художественного сопротивления, подчеркивается значение свободы творчества в сохранении культурного разнообразия. Анализ статьи представляет интерес для понимания влияния политических режимов на культурное развитие и современных проблем, с которыми сталкивается культурная свобода.

Ключевые слова: административно-командный, литература, искусство, политические потрясения, цензура, художники, писатели, свобода творчества, культурное многообразие.

Kirish

30-yillar davri jahon tarixida jamiyat hayotining turli sohalarida, jumladan, madaniyat va san'atda yorqin iz qoldirdi. Bu davr siyosiy va madaniy jihatdan muhim o'zgarishlar va qarama-qarshiliklar davri edi. Adabiyot va san'at nuqtai nazaridan 30-yillar ham oldingi o'n yilliklarda boshlangan madaniy yuksalishning davomi, ham ijodkor shaxslar oldida turgan yangi vazifalarni belgilab berdi. Dunyoning turli mamlakatlarida kechayotgan iqtisodiy inqiroz va ijtimoiy qo'zg'alishlar fonida adabiy va san'at asarlari jamoatchilik fikrini shakllantirish, norozilik bildirish, yangilanish yo'llarini topishda katta rol o'ynadi. O'zbek milliy san'atining vujudga kelishi va rivojlanishi, o'zbek badiiy ziyolilarining shakllanishi va g'oyaviy-nazariy chiniqishi mashaqqatli bo'ldi. Ular o'z xalqining madaniy merosiga tayangan holda milliy san'at asosini asta mustahkamlab bordilar, mahalliy kadrlar tayyorlashga o'z hissalarini qo'shdilar. O'zbek professional teatrlarining muayyan an'analari qaror topdi, milliy

rejisserlar va boshqa san'at ustalaridan iborat kadrlar shakllandi, ular jahon san'atida munosib o'rin egallagan obrazlarni yaratdilar. O'zbek teatrining g'oyaviy teranligi, badiiy yetukligi, uning shakli va yechimlarining xilma-xilligi M. Uyg'ur, R. Bobojonov, M. Muhamedov va boshqa san'atkorlarning ijodida namoyon bo'lgan milliy rejissura yutuqlari bilan chambarchas bog'liq. Respublika teatrlari sahnasida milliy mualliflarning pesalari, chet el klassiklarining asarlari sahnalashtirila boshlandi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

30-yillarda ma'muriy-buyruqbozlikning adabiyot va san'atga ta'sirini to'liq o'rganish uchun keng manbalarga murojaat qilish, turli tahlil usullaridan foydalanish zarur. Birlamchi manbalar uchun biz ushbu davrda yaratilgan adabiy asarlarni, jumladan, romanlar, she'riyat, drama va badiiy ifodaning boshqa shakllarini o'rganishni rejalashtirmoqdamiz. Madaniy kontekstlarning xilma-xilligini va siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlarga munosabatini aks ettiruvchi turli mamlakatlar asarlariga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchilarning mazmuni, uslubiy xususiyatlari va munosabatini tahlil qilish o'sha davr badiiy ijodidagi umumiy yo'nalish va farqlarni aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, biz 1930-yillarda davlatning madaniy siyosati bilan bog'liq rasmiy hujjatlar, qonunlar va qoidalarni o'z ichiga olgan tarixiy materiallarni ko'rib chiqamiz. Bu bizga hokimiyat tomonidan adabiy va badiiy ijodni nazorat qilish uchun qanday aniq choralar ko'rilganligini va ushbu chora-tadbirlar qanday maqsadlarga erishilganligini tushunishga imkon beradi. Ushbu materiallarni tahlil qilish, shuningdek, ijodiy ifodalarga qo'yilgan tsenzura va cheklovlar darajasini baholashga yordam beradi. Uslubiy yondashuv sifatida biz tanqidiy tahlil, tarixiy tadqiqotlar va ma'lumotlarni sharhlash kombinatsiyasidan foydalanishni rejalashtirmoqdamiz. Bunday ko'p qirrali yondashuv bizga masalani turli tomonlardan ko'rib chiqish, adabiy-badiiy ishlab chiqarish va 30-yillardagi siyosiy kontekst o'rtasidagi munosabatlarni to'liqroq tushunish imkonini beradi.

Natijalar

Tadqiqot 1930-yillarda ma'muriy-buyruqbozlikning adabiyot va san'atga ta'siriga oid bir qancha muhim xulosalarni ochib berdi. Birinchidan, ma'muriy-buyruqbozlik

o'sha davr adabiy-badiiy yo'nalishlarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi. Ko'plab san'atkorlar va yozuvchilar davlat tomonidan bosimga uchragan, bu esa tsenzura va ijodni cheklashga olib kelgan. Natijada ayrim badiiy asarlar siyosiy ta'sirlarga moyil bo'lib, o'ziga xosligi va muxtoriyatini yo'qotdi. Ikkinchidan, ma'muriy cheklovlarga qaramay, ayrim ijodkorlar o'z g'oya va e'tiqodlarini adabiyot va san'at orqali ifoda etishda davom etganlar. Bu san'atkorlar va yozuvchilar tsenzurani chetlab o'tish va o'z xabarlarini tomoshabinlarga etkazish yo'llarini topadigan yashirin madaniy muhitning shakllanishiga olib keldi. Komfirqa va sovet organlari ham ma'muriy qatag'on qilish usullarini moddiy xizmat, ijodiy rag'batlantirish usullari bilan birga qo'shib olib borib, milliy ziyolilarning saflarini tarqoq holga keltirdilar va hatto ularning bir qismini boshqalariga qarshi qo'yidilar. Masalan, O.Hoshim komfirqa tomonida turib, jadidlar harakati va adabiyotini qoralab chiqdi. «Jadid adabiyoti, - deb yozadi u, o'zbek burjuaziyasi adabiyotidir. Jadid adabiyoti o'zbek burjuaziyasining fikrini va uning boshidan kechirgan holatlarini aks ettiradi, uning uchun ishlaydi, yig'laydi».¹ Olim Sharofiddinov Cho'lpon, J. Boybo'latov Fitrat, Sotti Xusayn esa A.Qodiriy ijodidan zamonga mos kelmaydigan, «aksilinqilobiy yondashuv» qidirdilar.

Muhokama

Tadqiqot natijalari siyosiy va ijtimoiy silkinishlar davrida davlat nazorati va ijodiy faoliyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning murakkabligini ko'rsatadi. 30-yillarda adabiyot va san'atga ma'muriy-buyruqbozlikning ta'siri madaniy muhitning rivojlanishiga, ijodkor shaxslarning o'z taqdirini o'zi belgilashiga katta ta'sir ko'rsatdi. Muhokama qilinadigan asosiy masalalardan biri – ma'muriy nazorat adabiy-badiiy yo'nalishlarni qanday shakllantirgani. Ko'ramizki, ko'plab ijodkorlar o'z ijodida tsenzura va cheklovlarga duchor bo'lgan, bu esa ularning asarlari mazmuni va shaklining o'zgarishiga olib kelgan. Shu o'rinda ma'muriy bosim ostida yaratilgan

1 Отажон Ҳошим. Жаид адабиёти тўғрисида // Қизил қалам. 2-китоб. – Т.: Ўздавнашр, 1929. – 16 б.

asarlar qanchalik buzib ko'rsatilgan yoki haqiqat, ularning bahosi va talqini qanday oqibatlarga olib keladi, degan savol tug'iladi.

Millatning talantli adiblari qatl yetilgach, «proletar adiblari» «stanokdan adabiyotga» shiorini o'rtaga tashalanadi va ishchilardan yozuvchilar yasala boshlaydi. Ming afsuski, O.Sharaffutdinovning qayd etishicha, ulardan birortasi ham «adabiyotda yashab qolmadi.» «O'jar» yozuvchi va shoirlarga nisbatan siquvlar ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Shuning uchun ham 30-yillar boshida Fitrat adabiy ijodda «o'zi yo'l qo'ygan xatolar»ni ikki marta ko'pchilik oldida «tan olish»ga majbur etildi. U 1931 yil 17 fevralda O'zbekiston KP(b) MQ va «Qizil O'zbekiston» gazetasi tahririyatiga yo'llagan arizasida jumladan shunday yozgan edi: «Men o'zim tomonimdan millatchilik ruhida yozilgan asarlar bugungi kun uchun zararli va butunlay yaroqsizligini tushundim... Takror aytamanki, men o'zim o'tmishim bilan, millatchilik bilan mustahkam bog'liq bo'lganman. Endilikda millatchilikni zararli deb hisoblayman. Sovetlardan chetda qolishni, beta-raflik ko'rsatishni o'zim uchun sharmandalik deb bilaman». Muhokama qilinadigan yana bir muhim jihat - ma'muriy-buyruqbozlik adabiy va san'at asarlarini qabul qilishga qanday ta'sir qilganligi masalasi. Ko'ramizki, ko'plab asarlar yaratilish davridagi kontekst va siyosiy vaziyatga qarab turlicha baholangan va talqin qilingan. Bu madaniy asarlar idrokining siyosiy bosim sharoitida sezilarli darajada buzilishi mumkinligini ko'rsatadi, bu esa madaniy hodisalarni sharhlash va tahlil qilishga tanqidiy yondashish zarurligini ta'kidlaydi. Umuman olganda, ushbu masalalarni muhokama qilish siyosiy inqiroz davrida davlat nazorati va madaniy soha o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Bu bizga o'tmishdan saboq olish va ularni madaniy siyosat va san'at erkinligi sohasidagi zamonaviy muammolarga qo'llashimizga yordam beradi.

Xulosa

30-yillarda ma'muriy-buyruqbozlikning adabiyot va san'atga ta'sirini o'rganish bizga o'sha davr madaniy muhitining murakkab dinamikasini chuqurroq anglash imkonini berdi. O'rganish davomida ma'muriy nazorat madaniy jarayonlar rivojiga

jiddiy ta'sir ko'rsatib, san'atkor va yozuvchilarga nisbatan senzura, cheklovlar va hatto ta'qiblarga sabab bo'lganini aniqladik. Biroq ma'muriy cheklovlarga qaramay, ayrim ijodkorlar o'z so'z erkinligi uchun kurashni davom ettirib, o'z g'oya va e'tiqodini ifodalovchi asarlar yaratishda davom etishdi. Bu madaniy xilma-xillik va intellektual bahs-munozaralarni saqlashda ijodiy erkinlik va mustaqillikning muhimligini ta'kidlaydi. Shunday qilib, tadqiqotimizni yakunlar ekanmiz, ma'muriy nazorat o'tgan asrning 30-yillarida adabiyot va san'atga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, ijod ruhini, so'z erkinligiga intilishni to'liq bo'g'a olmadi, degan xulosaga kelamiz. Bu davr madaniy erkinlik va senzura masalalari dolzarbligicha qolayotgan bugungi kunda biz uchun muhim saboqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aziza A. O'RTA ASRLARDA SAN'AT VA MADANIYATNING SHARQ ALLOMALARI VA MUTAFAKKIRLARI TOMONIDAN RIVOJ TOPISHI //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 74-80.
2. Eshtemirov K. G. XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON HAYOTIDA JADIDLARNING O'RNI //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 19. – С. 51-56.
3. Guliston A. XORAZM ADABIY MUHITINING JADIDLAR DAVRIDAGI FAOLIYATI //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-147.
4. Irodaxon A. XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'QON ADABIY MUHITIDA YARATILGAN MAKTUBLARNING BADIYATI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 227-232.
5. Mamatov U. O'zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san'at asarlari (XX asr ikkinchi yarmi–XXI asr boshlari)–T.:« //Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi. – 2021. – Т. 184.